

ZAFARONNING TIBBIYOTDA VA OZIQ OVQATDAGI O‘RNI

¹A. Mammadiyev, ²F. Yo‘ldoshev

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212463>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi zafaronning axamiyati haqida bilib olishimiz mumkin. Zafaron — bu nafaqat qimmatbaho ziravor, balki sog‘liq uchun foydali xususiyatlarga ega bo‘lgan tabiiy o‘simlikdir. Uning tarixi, kimyoviy tarkibi va foydalari uni qadriga yetadigan bir mahsulotga aylantiradi. Oziq-ovqatda va tibbiyotda qo‘llanilishi zafaronni yanada qiziqarli qiladi, lekin uni iste‘mol qilishda ehtiyotkorlik zarur. Har qanday yangi qo‘shimchalar yoki o‘zgarishlar uchun shifokor bilan maslahatlashish har doim muhimdir.

Kalit so‘zlar: antioksidant, kulinariya, rang, ta‘m, yurak, vitamin, ko‘z.

Аннотация. В этом тезисе мы можем узнать об ахеменинском шафране. Шафран — это не только ценная специя, но и натуральное растение, обладающее полезными для здоровья свойствами. Его история, химический состав и преимущества делают его ценным продуктом. Его использование в пище и медицине делает шафран более интересным, но при его употреблении необходимо соблюдать осторожность. Всегда важно проконсультироваться с врачом по поводу любых новых добавок или изменений.

Ключевые слова: антиоксидант, кулинария, цвет, вкус, сердце, витамин, глаз.

Abstract. In this thesis, we will find out in the axamiyati haqida of Zafaron mumkin. Saffron is not only a valuable spice, but also a natural plant that has beneficial properties for health. Its history, chemical composition and benefits make it a product of value. Its use in food and medicine makes saffron more interesting, but caution is necessary when consuming it. It is always important to consult a doctor for any new supplements or changes.

Keywords: antioxidant, culinary, color, taste, heart, vitamin, eye.

Kirish

Zafaron qadim zamonlardan beri, taxminan 3,000 yil avval, qadimgi Misr, Yunoniston va Rimda ishlatilgan. U asosan dori sifatida, shuningdek, rang beruvchi va ta‘m beruvchi ingredient sifatida mashhur bo‘lgan. Zafaron o‘simligi o‘ziga xos sharoitlarni talab qiladi. U asosan O‘rta Yer dengizi mintaqasida, Eron, Hindiston, Gretsiya va boshqa mamlakatlarda yetishtiriladi. Eron zafaron ishlab chiqarishda eng katta ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Zafaron (*Crocus sativus*) — bu asosan ziravor sifatida ishlatiladigan va dunyoning ko‘plab mintaqalarida qadim zamonlardan buyon yetishtirilayotgan o‘simlikdir. Uning gulidan olingan zafarondan ziravor sifatida foydalanganlar, shuningdek, uning tibbiy xususiyatlari ham qadrlanadi. Zafaron dunyodagi eng qimmat ziravorlardan biridir. Bu birinchi navbatda, zafaronni yig‘ishning qiyinligi va vaqt talab qilishi bilan bog‘liq.

Zafaronning Kimyoviy Tarkibi: Karotenoidlar, zafaron tarkibida krossin va krosetin kabi karotenoidlar mavjud bo‘lib, ular uning rangini va antioksidant xususiyatlarini ta‘minlaydi. Flavonoidlar, U flavonoidlar bilan boydir, bu esa uning yallig‘lanishga qarshi va antiallergik xususiyatlarini oshiradi. Safranal, bu zafaronning asosiy aromatik birikmasi bo‘lib, u uning o‘ziga xos hidi va ta‘mini beradi. Safranal psixologik salomatlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Oziq-ovqatdagi o‘rni: Ta‘m va Rang Beruvchi: Zafaron oziq-ovqatga o‘ziga xos ta‘m va rang berish uchun ishlatiladi. U ko‘plab taomlarda, jumladan, palov, sho‘rva, shirinliklar va ichimliklarda qo‘llaniladi.

Antioksidant xususiyatlari: Zafaron antioksidant moddalar, masalan, karotenoidlar va flavonoidlar bilan boydir. Bu moddalarning organizmga foydali ta'siri bor, ularni erkin radikallar bilan kurashishda yordam beradi. Zafaron B vitaminlari (B1, B2, B6), C vitamini va minerallar (temir, kaliy, magniy) manbai hisoblanadi. Bu oziq-ovqatda sog'lom ovqatlanish uchun muhimdir. Zafaron nafaqat taomning rangini o'zgartiradi, balki taomga ajoyib, nafis, xushbo'y rang qo'shadi. Rangining kuchi va intensivligi qo'shilgan zafaron miqdoriga bog'liq. Zafaronni ko'p miqdorda ishlatmaslik tavsiya etiladi, chunki uning ta'mi juda kuchli va taomni yuvib yuborishi mumkin. Odatda, zafaron kichik miqdorda (bir necha ip yoki 0.1-0.2 gramm) ishlatiladi. Zafaron nafaqat rang va ta'm beradi, balki taomga juda o'ziga xos, boshqacha va xushbo'y hidni qo'shadi. Zafaronning hidini qabul qilish uchun uni eng yaxshi tarzda, yengil maydalab yoki iliq suvda eritib, qo'shish mumkin. Zafaron taomning nafaqat tashqi ko'rinishini, balki ichki ta'mini ham o'zgartiradi. Uning yorqin rangini ko'rganimizda, ta'mi ham o'zgacha bo'lishini kutamiz, bu zafaronni qadrlashning bir qismidir.

Tibbiyotdagi o'rni: Psixologik Foydalar: Zafaron asab tizimini tinchlantirishda va depressiya belgilari bilan kurashishda yordam berishi mumkin. Ba'zi tadqiqotlar zafaronning kayfiyatni yaxshilashga yordam berishini ko'rsatadi.

Yallig'lanishga Qarshi Ta'sir: Zafaron yallig'lanishni kamaytiruvchi xususiyatlarga ega bo'lib, turli kasalliklar, jumladan, artrit va yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishga yordam beradi. Ko'z Salomatligi, zafaron ko'z salomatligini saqlashda ham foydali bo'lishi mumkin.

Ayollarda Sog'lig'i: Zafaron ba'zi ayollarda PMS (pre-menstrual syndrome) va menopauza alomatlarini kamaytirishda yordam berishi mumkin. Saraton kasalligida ba'zi tadqiqotlar zafaronning saraton hujayralarining o'sishini ingiber qilishda yordam berishini ko'rsatadi, ammo bu borada ko'proq tadqiqotlar o'tkazish zarur. Kayfiyatni yaxshilashi, zafaronning antidepressant ta'siri borligi ko'rsatilgan. Ba'zi tadqiqotlar uni depressiya va xavotirni kamaytirishda samarali deb topgan. Yurak salomatligida, zafaron yurak-qon tomir salomatligini yaxshilashga yordam berishi mumkin, qon bosimini pasaytirishi va qon aylanishini yaxshilashi mumkin. Asab tizimida, zafaron asab tizimini kuchaytirishi va asab kasalliklarini kamaytirishi mumkin. Zafaron, shuningdek, qandli diabetni boshqarishda foydalidir. Ba'zi tadqiqotlar zafaronning qondagi shakar darajasini pasaytirish va insulinni samarali ishlatishda yordam berishini ko'rsatgan. Bu uning diabetga qarshi kurashishda potentsial qo'llanilishi imkoniyatlarini ochadi. Zafaron o'rta dozada xavfsiz hisoblanadi, ammo ortiqcha miqdorda qabul qilishdan saqlanish lozim, chunki u toksik bo'lishi mumkin. Shuning uchun zafaronni tibbiy maqsadlarda ishlatishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

Zafaronni Qanday Qo'llash; Kulinariya: Zafaronni turli xil taomlarda qo'llash mumkin. Uni suvda yoki bulonda eritib, keyin taomga qo'shish tavsiya etiladi. Bu uning ta'mini va rangini yaxshiroq ochadi.

Choy va Ichimliklar: Zafaronni choyda yoki boshqa ichimliklarda qo'llash mumkin. Bu nafaqat ta'm berish, balki sog'lom foydalaridan foydalanish imkonini beradi. Zafaronni kichik miqdorda, masalan, bir necha taxta yoki bir necha choy qoshiqni (odatda 1-2 gramm) yengil qovurilgan yoki qaynatilgan shaklda iste'mol qilishingiz mumkin. U asosan nerv tizimi va hazm tizimini qo'llab-quvvatlashda yordam beradi.

Yog'lar va Tibbiyot: Zafaron ekstrakti ba'zi tibbiy preparatlar va kosmetik mahsulotlarda ham qo'llaniladi. Safranning antioksidant xususiyatlari teri parvarishida ham ishlatiladi. U terini yorqinlashtirish, yuzni tozalash va yoshartirish uchun ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.
2. Sayidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Moliya, 2003.
3. Tolipova J.O., G'ofurov A.T.. Biologiya ta'limi texnologiyalari. - T.: O'qituvchi, 2002.
4. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. - T., Moliya-iqtisod, 2007.
5. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. O'quv-metodik qo'llanma. - T.: «Bilim» 2004.
6. Azimov va boshqalar. Biologiya. Metodik qo'llanma. - T., Abu Ali ibn Sino nomidagi Tibbiyot nashriyoti. 2002.